

УДК [342.951:351.82] (342)

Біленська Дарина Олегівна –

*кандидат юридичних наук, асистент,
асистент кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Daryna O. Bilenska –

*candidate of juridical sciences, assistant,
assistant of administrative law department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Нестеренко Ірина Володимирівна –

*студентка 2 курсу 3 групи
Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Iryna V. Nesterenko –

*2nd year student of
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Проблеми рейдерства в аграрному секторі України

Автор досліджує у статті аспект рейдерських захоплень та причини збільшення їх кількості в агробізнесі. На основі аналізу типових схем і способів їх реалізації, розроблено положення щодо формування ефективних державних інститутів і механізмів для боротьби з даним явищем, а також інструкцію дій для аграріїв. Автор підкреслює, що вирішення цієї проблеми безпосередньо вплине на імідж країни та залучення іноземних інвесторів в економіку України.

Ключові слова: рейдерство, рейдерські захоплення, аграрний сектор, мораторій, вільний ринок землі, обіг інформації.

Автор исследует в статье аспект рейдерских захватов и причины увеличения их количества в агробизнесе. На основе анализа типовых схем и способов их реализации, разработаны положения по формированию эффективных государственных институтов и механизмов для борьбы с данным явлением, а также инструкция действий для аграриев. Автор подчеркивает, что решение этой проблемы непосредственно повлияет на имидж страны и привлечение иностранных инвесторов в экономику Украины.

Ключевые слова: рейдерство, рейдерские захваты, аграрный сектор, мораторий, свободный рынок земли, оборот информации.

D.O. Bilenska, I.V. Nesterenko Raiding Problems in Agricultural Sector of Ukraine

The article is devoted to the problems of hostile takeovers in the agrarian sector of Ukrainian economy. The purpose of the study is to analyze the causes of raiding and to develop provisions on effective state mechanisms to overcome this negative phenomenon. The author pays special attention to the solutions that will help agrarians to withstand raiding. Investigating the factors of raiding, there was the lack of a single state register of common agricultural land. According to the author, farmer's non-acquaintance as well as the lack of information connections between different state bodies creates a situation in which farmers are not able to protect

their own household. Consequently, further scientific developments should relate to the aspect on agricultural land's data interchange. No less important reason for raiding is the lack of a free land market and a moratorium on the sale of agricultural land. However, the author does not agree that cancellation of land moratorium will be a sufficient measure, because without proper legal and informational support, farmers can lose land due to the lack of conditions for the launch of a free land market. Of course, institutional changes are also important, that is, the launch and functioning of a body that will monitor the preservation of quality, quantity and use of land for their intended purpose. The author observes that it is necessary to define the meaning of the concept of "raiding" applying it into legislative. However, the above-mentioned measures will only be effective if corruption in state authorities, including in courts and law enforcement agencies will be defeated.

Keywords: raiding, hostile takeovers, agrarian sector, moratorium, free land market, data interchange.

Постановка проблеми. У країнах з розвинутою ринковою економікою перерозподіл власності є достатньо поширеним явищем. Однак для того, щоб дана процедура здійснювалась законно і за добровільним волевиявлення сторін, держава має створити відповідні правові інститути, які будуть регулювати відносини у сфері перерозподілу власності, а також запровадити спеціальні правові механізми, за допомогою яких буде здійснюватися таке правове регулювання.

На сьогодні в Україні значного поширення набули процеси незаконного привласнення чужого бізнесу зокрема в аграрному секторі економіки держави. Варто зазначити, що протягом останніх п'яти років дане явище набрало обертів і супроводжується надмірним цинізмом та агресією. За статистичними даними, отриманими на запит OpenDatabot від Генеральної прокуратури України, протягом 2017 року відбулось 414 рейдерських захоплень [1]. Проте науковці стверджують, що насправді кількість випадків рейдерства значно більша, бо насправді ці цифри у багато разів зменшені і не відображають реального стану речей через корумпованість судової системи, прокуратури, судових виконавців та приватних нотаріусів [2].

Вищезазначене дає змогу констатувати, що рейдерство є нагальною проблемою в українському суспільстві, яка гальмує розвиток економіки, негативно впливає на міжнародний імідж країни, знижує її привабливість для іноземних інвесторів, а тому потребує якнайшвидшого вирішення.

Аналіз останніх досліджень. У зв'язку з прогресуючим зростанням кількості рейдерських захоплень протягом останніх років, що навіть сформувало певну негативну тенденцію, активізувалися наукові пошуки щодо вирішення

даної проблеми. Рейдерство, в аграрному секторі зокрема, було об'єктом дослідження вітчизняних учених, зокрема: Т. Васильціва, Т. Вейда, Р. Масалаба та А. Почтаренко, Ю. Петренко, О. Терещенка і О. Волошанюка та ін.

Невирішені раніше проблеми. Хоча дана тема розробляється в багатьох наукових працях вчених, все одно залишаються певні невисвітлені аспекти, пов'язані з головною проблемою у сфері обігу інформації щодо земельних ділянок – відсутністю єдиного державного реєстру всіх земель сільськогосподарського призначення, що також сприяє поширенню рейдерства в аграрному секторі.

Мета дослідження. Основною метою дослідження є аналіз причин рейдерства, які спричинили в свою чергу загострення ситуації в аграрному секторі та розробка положень щодо формування ефективних державних інститутів і механізмів для боротьби з цим негативним явищем, а також вироблення рішень, які допоможуть аграріям протистояти рейдерським захопленням. Через визначення основних способів здійснення рейдерських захоплень в аграрному секторі України на меті є розробка рекомендацій з формування системи заходів протидії рейдерству як з боку держави, так і з боку власне аграріїв.

За межами дослідження залишилися питання, які стосуються погіршення ситуації в аграрному секторі, пов'язаного зі збільшенням кількості випадків рейдерства через застосування оновлених способів здійснення захоплень. Окрім того, варто звернути увагу на те, що в Україні до сих пір не функціонує повноцінний ринок землі, так як відсутні умови для його запровадження в економіку держави, а також механізми, за допомогою яких це можна здійснити.

Виклад основного матеріалу.

Рейдерство як суспільно-небезпечне явище не містить дефініції у Кримінальному кодексі України та в кодексі про адміністративні правопорушення. Кримінальний кодекс натомість оперує злочинами, які складають суть рейдерства: силове захоплення будівель (ст. 206-1), підроблення документів при реєстрації (ст. 205-1), протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2). Однак серед вчених тривають дискусії, в результаті яких у сучасній юридичній науці надано декілька варіацій визначення даному поняттю. В результаті синтезу існуючих досліджень С. Молодецький надав наступне визначення: «... рейдерство – це незаконне захоплення підприємства з метою заволодіння його активами та з використанням незаконних методів і засобів (кримінальне рейдерство) або недружнє чи вороже поглинання підприємства з використанням законних (правових) засобів з тією ж метою» [3, с. 15].

Слід зазначити, що спроби законодавчого визначення рейдерства були – так, у проекті законопроєкту №3300 від 13.03.2007 «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство)» було запропоновано наступне визначення рейдерства: замовлення та (або) організацію нападу на підприємство, установу, організацію з метою його захоплення, що потягло порушення його нормальної роботи, а також напад на підприємство, установу, організацію, з метою його захоплення, вчинене організованою групою. Однак, законопроєкт було відкликано, що зайвий раз демонструє значний опір на шляху боротьби з рейдерством.

Щодо причин рейдерства, то З. С. Варналій виокремлює наступні чинники, які сприяли виникненню та поширенню рейдерства в Україні:

- 1) слабкість правової системи;
- 2) недосконалість судової влади;
- 3) корумпованість органів влади;
- 4) відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника;
- 5) низький рівень правової культури;
- 6) правовий нігілізм як у суб'єктів господарювання так і представників органів влади;

7) сумнівна передісторія приватизації об'єктів державної власності тощо [4, 131].

Вищезазначений перелік характерний для всього корпоративного сектору економіки України, зокрема промисловості, споживчих товарів, фінансового сектору, енергетики, сільського господарства, телекомунікацій.

Проте однією з причин загострення ситуації в аграрному секторі, пов'язаної зі збільшенням кількості рейдерських захоплень, є відсутність єдиного державного реєстру всіх земель сільськогосподарського призначення. Як наслідок, це породжує низку самостійних проблем, таких як необізнаність фермерів, через що вони не здатні захистити власне господарство, а також відсутність інформаційних зв'язків між різними державними органами, в яких здійснюється обіг інформації щодо земель сільськогосподарського призначення. Це зумовлює можливість здійснювати різні маніпуляції для реалізації рейдерських захоплень.

Окрім того, поряд з даною проблемою ще однією умовою для збільшення рейдерських нападів виступає відсутність вільного ринку землі. Це пов'язано з тим, що діючий мораторій на продаж сільськогосподарських земель робить можливим використання схем, які призводять до того, що власники і сільгоспвиробники втрачають землю через рейдерство.

Серед поширених способів рейдерських захоплень, пов'язаних з негативними наслідками дії мораторію на обіг сільськогосподарських земель, можна виокремити подвійну реєстрацію договорів оренди, підробку підписів, реєстрацію договорів за неіснуючим рішенням суду. Поширеними також є маніпуляції з боку державних реєстраторів, відповідно до яких на когось здійснюється переписування майнових прав на землю чи ціле підприємство, після чого приїжджають силові угруповання та забирають землю чи інше майно [5].

На разі схема з подвійною реєстрацією договорів оренди є дієвою через побоювання власників в будь-який момент втратити земельні ділянки, що їм належать, а також через скрутне матеріальне становище, в якому більшість з них перебуває. Власник, який опинився в тяжких життєвих обставинах, добровільно погоджується підписати декілька договорів оренди з

фермерами чи компаніями, чим в подальшому вміло користуються рейдери.

Однак, дієвість вищезазначених схем також пов'язана з невирішеністю проблеми щодо адміністративно-правового регулювання інформаційних правовідносин у сфері обігу відомостей щодо земель, призначених для використання у сільському господарстві, а саме відсутністю єдиної бази даних, здатної забезпечити контроль за обліком наявних земельних ділянок.

Поряд з вищезазначеними схемами використовуються також інші, а саме:

1) захоплення земельних ділянок та збір на них чужого врожаю або здійснення власного посіву;

2) захоплення врожаю через державних виконавців;

3) заволодіння податковим кредитом (права на відшкодування ПДВ) [7].

Таким чином, мораторій є однією з причин стрімкого зростання кількості рейдерських захоплень в аграрному секторі в більшості випадків, коли наявне недобросовісне виконання обов'язків з боку суддів, реєстраторів, нотаріусів, а також правоохоронних органів.

Рис. 1. Взаємозв'язок діяльності рейдерів із правоохоронними, судовими органами та інституціями ринку цінних паперів [8, с. 125]

Тому для вирішення даної проблеми недостатньо скасування мораторію, яке може перетворити побоювання аграріїв втратити землю на сьогоднішні реалії через відсутність умов для запуску вільного ринку землі. Необхідно також оптимізувати регулювання обігу інформації про земельні ділянки, створити умови для ефективного контролю за обігом такої

інформації, що на сьогодні неможливо через наявні в законодавстві прогалини та колізії, а також корумпованість органів державної влади.

Таким чином, щоб запустити вільний ринок землі, вищевказані пропозиції мають знайти своє відображення у нормативних актах та супроводжуватися відповідними механізмами реалізації. З цієї точки зору, нормативне регулювання має: регламентувати діяльність суб'єктів ринку аби забезпечити захист прав власників земельних ділянок та сільгоспвиробників. Важливим аспектом регулювання може послугувати встановлення чітких меж у наданні певної кількості земель в одні руки. Це, в свою чергу унеможливить махінації олігархів, спрямовані на придбання значної кількості землі, та перетворення останніх на монополістів аграрного сектору.

Доцільно також буде провести облік земель сільськогосподарського призначення із наступною оцінкою земель, визначення її якості для встановлення реальної, фіксованої ціни. Власне це дозволить забезпечити потенціалним власникам паю, виробникам, орендаторам конкурентний доступ до земельних ресурсів. Щодо паю, то можливо, слід надати альтернативи його вибору: продати чи побудувати з його допомогою власний бізнес.

Природньо, що для належного функціонування запропонованих новацій одного лиш нормативного регулювання не буде достатньо – воно має запроваджуватися поруч із інституційним, тобто слід створити і відповідні механізми його реалізації. В першу чергу, створити та регламентувати діяльність допоміжних інститутів необхідних для забезпечення повноцінного функціонування вільного ринку землі. Потрібно також створити орган, який проводитиме контроль за збереженням якості, кількості та використання землі за призначенням. Щоб унеможливити маніпуляції державних реєстраторів доцільно створити єдиний державний реєстр всіх земель сільськогосподарського призначення.

На думку деяких науковців, недостатня обізнаність фермерів також впливає на регулювання відносин в аграрному секторі. Інформаційний складник адміністративного регулювання у сфері земельних відносин може відігравати як вирішальну роль, так і допоміжну. Однак, на думку Біленської Д. О., порушення

однієї зі сторін своїх обов'язків (інформування – у нашому контексті) тягне відповідальність не перед іншою стороною, а перед державою [6, с. 163].

Отже, запровадження ефективних механізмів контролю за дотриманням відповідних нормативно-правових актів, а також способів впливу у разі їх порушення є також важливою складовою боротьби із рейдерством у аграрному секторі. Впровадження вищезазначених заходів забезпечить створення умов для формування ринку земель сільськогосподарського призначення. Таким чином українське суспільство буде готове в тому числі і до скасування мораторію на обіг сільськогосподарських земель. Окрім того, це дозволить зменшити до мінімуму ймовірність настання можливих негативних наслідків від даних змін та сприятиме появі нових перспектив розвитку агробізнесу.

Так, запуск вільного ринку землі дозволить перейти до ринкових цін на землю та оренду [7]. По-перше, це зумовить розвиток довгострокових відносин між власниками та орендарями, а, по-друге, забезпечить захист прав власника та його впевненість у завтрашньому дні. Окрім того, ринкові ціни на землю та оренду унеможливають свавільне встановлення власниками цін, які не відповідатимуть якості землі, і, таким чином, гарантуватимуть також права орендарів. Це зумовить появу у фермерів готовності вкладати у розвиток свого господарства, щоб в подальшому мати змогу придбати землю у власність.

Варто зазначити, що на даному етапі розвитку української економіки створення вільного та конкурентоспроможного ринку – це єдиний спосіб привабити зовнішніх інвесторів, які на сьогодні відмовляються вкладати гроші як в агробізнес, так і в інші галузі корпоративного сектору економіки держави, через наявність значної кількості «сірих» схем [7].

Перелічені наслідки запуску вільного ринку землі в своїй сукупності є одним зі способів в подальшому зменшити кількість рейдерських захоплень, пов'язаних з подвійною реєстрацією договорів оренди, маніпуляціям державних реєстраторів тощо.

Що стосується інших способів вирішення проблеми, пов'язаної з численними випадками рейдерства, то необхідно розробити цілу систему

заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації в аграрному секторі.

По-перше, необхідно остаточно визначити зміст поняття «рейдерство» та закріпити його на законодавчому рівні [8, с. 126]. Це дозволить встановити санкції пропорційні шкоді, яку завдає дане суспільно-небезпечне явище, а також надати правоохоронним органам законні підстави для протидії рейдерству та притягненню винних до відповідальності.

По-друге, для унеможливлення застосування більшості з вищезазначених схем буде доцільним створити єдиний державний реєстр всіх земель сільськогосподарського призначення, за допомогою якого обіг інформації щодо цих земель буде врегульовано на державному рівні. Це створить умови як для зменшення маніпуляцій недобросовісних посадовців, які використовують відсутність єдності потоків всієї інформації, так і для збільшення рівня обізнаності фермерів, що зможуть доступними засобами захистити своє господарство від рейдерських нападів.

По-третє, одним з важливих механізмів зменшення кількості рейдерських захоплень є ефективна боротьба з корупцією в органах державної влади, у тому числі в судах і правоохоронних органах. Якщо не подолати це негативне явище або хоча б не зменшити до мінімуму відсоток випадків хабарництва посадових осіб, про подолання рейдерства не може йти мови, як і про запуск вільного ринку землі, який також необхідний для зменшення кількості рейдерських захоплень.

Варто зазначити, що не лише держава повинна піклуватися про забезпечення фермерів від рейдерів, власне аграрії також повинні вжити відповідні заходи безпеки, які допоможуть зменшити ризики фермерів стати жертвою рейдерського нападу.

По-перше, в статутних документах повинен закріплюватися механізм захисту від незаконного відчуження корпоративних прав підприємства та зміни його керівництва. По-друге, необхідно здійснювати щоденний або періодичний моніторинг відомостей про підприємство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також у реєстрі судових рішень [7]. По-третє, рекомендується публічне розкриття контактних даних про

підприємства на сайті та в ЄДР, щоб своєчасно отримувати від реєстратора повідомлення про вчинення реєстраційних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок. По-четверте, необхідно уважно стежити за діяльністю підприємства і при виявленні перших ознак можливих незаконних дій відносно підприємства чи його майна своєчасно звертатися за допомогою до кваліфікованих юристів та служб охорони. По-п'яте, на сьогодні набула поширення послуга антирейдерського аудиту згідно з якою на підприємстві здійснюється детальний аналіз документації, після чого надається індивідуальний перелік заходів для мінімізації загрози рейдерського захоплення, а також проводиться інструктаж щодо першочергових дій на випадок рейдерства.

Таким чином, такі суб'єкти аграрних відносин як селянські (фермерські) господарства, сільськогосподарські підприємства, колективні сільськогосподарські підприємства кооперативного та корпоративного типу, приватні сільськогосподарські підприємства, мають певний алгоритм дій, який дозволить захистити бізнес від рейдерських захоплень. Проте навіть вищезазначені заходи не дають стовідсоткової гарантії безперешкодної діяльності підприємства, а тому проблема рейдерства потребує вирішення на рівні органів державної влади.

Висновки. Відповідно до проведеного дослідження було з'ясовано причини загострення ситуації в аграрному секторі, пов'язаного зі збільшенням кількості

рейдерських захоплень, головними з яких є відсутність вільного ринку землі через непідготовлену до змін економічну систему України та єдиного державного реєстру земель сільськогосподарського призначення.

Окрім того, було визначено найпоширеніші схеми, за допомогою яких реалізується більшість рейдерських атак в аграрному секторі, а також способи, методи діяльності рейдерів і коло осіб, за сприяння яких відбувається дане суспільно-небезпечне явище.

Наступним кроком дослідження стала розробка рекомендацій з формування системи заходів протидії рейдерству з боку держави, а також визначення алгоритму дій з боку фермерів для забезпечення агробізнесу від рейдерських захоплень.

Отже, рейдерство є достатньо поширеною проблемою в аграрному секторі України, яке гальмує економічний розвиток, негативно впливає на міжнародний імідж країни, знижує її привабливість для іноземних інвесторів, а тому потребує якнайшвидшого викорінення, за допомогою формування ефективних державних інститутів і механізмів для боротьби з цим суспільно-небезпечним явищем.

Список використаних джерел:

1. З 2014 року кількість рейдерських захоплень зростає щороку / Статистичні дані Opendatabot, платформи для роботи з відкритими даними. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://opendatabot.ua/blog/198-raiders>.
2. Рейдерство: причини, класифікація, заштита [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/3/21/59788.htm>.
3. Молодецький С. С. Виникнення та сучасний стан рейдерства в Україні / С. С. Молодецький // Вчені записки Університету «Крок». – 2014. – № 35. – С. 11-18.
4. Варналій З. С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З. С. Варналій, І. І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2 (3). – С. 129–136.
5. Висоцький Т. М. Земля і рейдери: як пайовикам і аграріям забезпечити себе від «сірих» схем [Електронний ресурс] / Т. М. Висоцький // Українська правда. – 2018. – Режим доступу : <https://www.epravda.com.ua/columns/2018/06/12/637688/>.

6. Біленська Д. О. Інформаційні відносини, що підлягають адміністративно-правового регулюванню в Україні / Д. О. Біленська // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2017. – 324 с.
7. Молчанов А. ТОП-3 схеми рейдерства: чому аграріям не варто розслаблятися [Електронний ресурс] / А. Молчанов // Аграрне інформаційне агентство. – 2016. – Режим доступу : <https://agravery.com/uk/posts/show/top-3-shemi-rejderstva-comu-agrariam-ne-var-to-rozslablatisa>.
8. Тарашанська О. Б. Рейдерство в Україні: причини виникнення та шляхи подолання / О. Б. Тарашанська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 123-126.

References:

1. Z 2014 roku kilkist reiderskykh zakhopen zrostaie shchoroku / Statystychni dani Opendatabot, platformy dlia roboty z vidkrytymy danymy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://opendatabot.ua/blog/198-raiders>.
2. Reiderstvo: prychny, klasyfykatsiya, zashchyta [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/3/21/59788.htm>.
3. S. S. Molodetskyi, Vynyknennia ta suchasnyi stan reiderstva v Ukraini / S. S. Molodetskyi // Vcheni zapysky Universytetu “Krok”. – 2014. – No. 35. – Pp. 11-18.
4. Z. S. Varnalii, Reiderstvo v Ukraini: peredumovy ta shliakhy podolannia / Z. S. Varnalii, I. I. Mazur // Stratehichni priorytety. – 2007. – No. 2 (3). – Pp. 129–136.
5. Vysotskyi T. M. Zemlia i reidery: yak paiovykam i ahrariiam ubezpechyty sebe vid «sirykh» skhem [Elektronnyi resurs] / T. M. Vysotskyi // Ukrainska pravda. – 2018. – Rezhym dostupu : <https://www.epravda.com.ua/columns/2018/06/12/637688/>.
6. D. O. Bilenska, Informatsiini vidnosyny, shcho pidliahaiut administratyvno-pravovoho rehuliuvaniu v Ukraini / D. O. Bilenska // Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. – 2017. – 324 s.
7. A. Molchanov, TOP-3 skhemy reiderstva: chomu ahrariiam ne varto rozslabliatysia [Elektronnyi resurs] / A. Molchanov // Ahrarne informatsiine ahentstvo. – 2016. – Rezhym dostupu : <https://agravery.com/uk/posts/show/top-3-shemi-rejderstva-comu-agrariam-ne-var-to-rozslablatisa>.
8. O. B. Tarashchanska, Reiderstvo v Ukraini: prychny vynyknennia ta shliakhy podolannia / O. B. Tarashchanska // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2011. – No. 2. – Pp. 123-126.